

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA FE’L SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISH METODIKASI

Xasanova Dilfuza Baxtiyor qizi¹, K.M.Ulug‘murodova²

¹Profi Universitii Navoiy filiali Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi,

²Ilmiy rahbar, f.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639346>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga fe‘l so‘z turkumini o‘rgatishning lingvistik va pedagogik asoslari keng yoritiladi. Unda fe‘lni o‘rgatish bosqichlari, zamonaviy ta‘lim texnologiyalari kompetensiyaviy yondashuv, dars jarayonida qo‘llaniladigan interfaol metodlar hamda amaliy tajriba natijalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari fe‘l so‘z turkumini samarali o‘rgatish orqali o‘quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: fe‘l, so‘z turkumi, boshlang‘ich ta‘lim, metodika, kompetensiya, zamonaviy ta‘lim, dars, interfaol metodlar.

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний обзор лингвистических и педагогических основ обучения глагольной фразеологии учащихся начальной школы. Анализируются этапы обучения глаголам, современные образовательные технологии, компетентностный подход, интерактивные методы, используемые в процессе обучения, и результаты практического опыта. Результаты исследования показывают, что эффективное обучение глагольной фразеологии может улучшить устную грамотность учащихся.

Ключевые слова: глагол, фразеология, начальное образование, методология, компетентность, современное образование, урок, интерактивные методы.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimi o‘quvchilarda bilim olishga nisbatan dastlabki munosabatlarni shakllantiruvchi muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda ona – tili fanini o‘qitish orqali, o‘quvchilarda tilga oid dastlabki ilmiy tasavvurlarni shakllantirish, nutqiy savodxonlik, mantiqiy fikrlash va til birliklaridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi¹. Bu jarayonda so‘z turkumlari, xususan, fe‘l so‘z turkumi muhim o‘rin egallaydi. Chunki u nutqning dinamikasini belgilaydi va fikrning harakatini taminlaydi. Fe‘lni to‘g‘ri va ongli o‘zlashtirish o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli fe‘lning o‘zbek tilidagi ahamiyati va uning nutqimizdagi o‘rni haqida to‘xtalib o‘tishimiz joiz. Fe‘l – gapning asosiy bo‘lagi bo‘lib, harakat, holat yoki hodisani ifodalovchi eng muhim so‘z turkumidir. ²Nutqimizning jonliligi, tushunarli va mazmunga boyligi bevosita fe‘lning to‘g‘ri qo‘llanishiga bog‘liq. Gap fe‘l orqali ma‘noli bo‘lib, voqeani yoki harakatni aniq ifodalaydi. Agar fe‘l to‘g‘ri ishlatilmasa, gapning mazmuni noaniq bo‘ladi, voqelik tushuntirilmaydi va nutqimizning samaradorligi kamayadi. Fe‘l nafaqat harakatni bildiradi, balki gapning vaqt va holat bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi. Masalan: “o‘quvchi kitob o‘qiyapti” gapida fe‘l (o‘qiyapti) harakatning ayni paytda sodir bo‘layotganini bildiradi va

¹ U.B.Aydarova, D.SH.Yuldasheva Ona tili darslik 1-sinf. Toshkent-2025. B. 3.

² Rustamjon O‘rinov, Sadoqat Xolmonova Ona tili. Majburiy fan sifatida o‘rganuvchilar uchun. “Kitobdornashr” 2023. B.60-61.

voqeani jonli ifodalaydi. Shu tarzda fe'l gap tuzilishini shakllantiradi, harakat va hodisani vaqtga mos ravishda joylashtiradi hamda nutqimizga mantiqiy tartib va ravonlik beradi. Fe'l ishtirok etmagan gaplar faqat obyektlar yoki sifatlardan iborat bo'lib, voqelik to'liq ifodalanmaydi. Masalan: “Kitob stol ustida” – bu gapda faqat obyekt (kitob) va uning joyi (stol ustida) ko'rsatilgan. Gap to'liq voqeani tushuntirmaydi. Kitob stol ustida turibdi – bu gapda fe'l (turibdi) harakatni bildiradi va voqelikni aniq ifodalaydi. Shuning uchun fe'l nafaqat grammatik birlik sifatida balki nutqning asosiy tayanchi sifatida ham muhimdir. U gap tuzilishini shakllantiradi, fikrlarni vaqt bilan bog'laydi, shuningdek, so'z boyligini ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiradi.

Fe'l so'z turkumini boshlang'ich sinflarda o'qitishning o'ziga xos maqsad vazifalari va lingvistik xususiyatlari mavjud. Ular quyidagilar:

1. Harakat va holatni bildiradi
2. Savollari: nima qildi? Nima qilmoqda? Nima qiladi?
3. Zamonga ega (o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon)
4. Shaxs – son bilan tuslanadi.
5. Bo'lishli va bo'lishsiz shaklda qo'llanadi.

Boshlang'ich sinflarda ushbu xususiyatlar soddalashtirilgan, amaliy misollar asosida tushuntiriladi. Fe'l so'z turkumini boshlang'ich sinf o'quvchilariga tushuntirishning o'ziga xos maqsad – til madaniyatini rivojlantirish, nutqni ravon va tushunarli qilish, fikrlarni aniq ifodalashga o'rgatishdir.

Vazifasi esa – harakat, holat va hodisalarni to'g'ri tasvirlashni o'rgatish, gap tuzilishini shakllantirish, va nutqni mantiqiy tartibga solish, til boyligini oshirish, fikrni aniq, mazmunli ifodalab shu bilan birga yozma va og'zaki nutqni mustahkamlashdan iborat.

Boshlang'ich sinflarda fe'lni o'rgatishning didaktik tamoyili bir qancha bo'lib, ularning ba'zilar xususida to'xtalib o'tamiz.

Osondan qiyiniga tamoyili – dastlab fe'lni harakat bildiruvchi so'z sifatida tanitish, keyinchalik zamon va shakllarini o'rgatish;

2. Ko'rgazmalilik - rasm harakatli mashqlar, videolardan foydalanish
3. Faollik va mustaqillik – o'quvchilarning o'zlari fe'lni topishi va gap tuzishi.
4. Hayotiylik – kundalik hayotga oid misollar orqali tushuntirish.

Fe'lni o'rgatish metodlari va usullari:

Tushuntirish metodi:

O'qituvchi fe'lning manosini sodda, bolalarga tushunarli tarzda ifodalaydi. Masalan: yugurdi, o'qidi, yozmoqda kabi so'zlar orqali harakat tushunchasi ochib beriladi.

Savol-javob metodi:

O'quvchilarga fe'lni aniqlash uchun savollar beriladi.

Bola nima qildi?

Shifokor nima qilyapti?

Amaliy mashqlar metodi:

Gaplardan fe'lni topish. Rasm asosida fe'llarni ishtirokida gaplar tuzish

Interfaol metod.

“Kim tez?” – harakatni bildirgan so'zlarni topadi o'yini. “Zanjir” – ketma – ket harakatni bildirgan so'zlarni aytish va rolga kirib – o'sha harakatni ko'rsatib berish.

Boshlang'ich sinflarda fe'l so'z turkumini o'rgatishning samarali metod va texnologiyalari bo'lmish ko'rgazmalilik, interfaol metodlar yani : “Aqliy hujum”, “BBB”

metodlari, axborot texnologiyalari – animatsiya va videolardan foydalanish samaradorlikni oshiribgina qolmay, bolada qiziquvchanlikni ham uyg‘otadi.³

Bu kabi usullarni boshlang‘ich sinflar kesimida o‘rgatish mazmuni quyidagicha :

1-sinfda fe‘l tushunchasi harakat bildiruvchi so‘z sifatida amaliy yo‘l bilan o‘rgatiladi. Bu bosqichda gramatik atamalar kam qo‘llanib, asosan, rasm va harakat asosida ishladi. Masalan: bola yugurdi, qush uchdi, o‘quvchi yozdi kabi misollar orqali fe‘lning harakatini bildirishi tushuntiriladi.

2-sinfda fe‘l haqidagi bilimlar kengaytiriladi. Fe‘l savollari (Nima qildi? Nima qiladi? Nima qilmoqda?) shakllari o‘rgatiladi. Bu jarayon mashqlar orqali tushuntiriladi⁴.

3-sinfda fe‘lning bo‘lishli va bo‘lishsiz shakllari haqida bilimlar beriladi. Bu faoliyatda gaplardan fe‘lni topish, bo‘lishli va bo‘lishsiz fe‘llarni berilgan mashqlardagi gaplar orqali farqlash tushuntiriladi.⁵

4-sinfda fe‘lning zamon shakllari (hozirgi zamon, o‘tgan zamon, kelasi zamon) va shaxs-son bilan tuslanishi, nutqda qo‘llanishi, zamonh tushunchasi vaqt ko‘rsatkichlari bilan birga fe‘lning gapdagi vazifasi mustahkamlanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflarda fe‘l so‘z turkumini o‘qitish shunchaki, gramatik qoidalarni yodlatish emas, balki, harakat va jarayonni his qilish, uni nutqda to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishdir. Muvaffaqiyatli darslarning asosiy omillari bo‘lgan hayotiylik, ko‘rgazmalilik, nutq o‘stirish va tizimlilik metodik jihatdan to‘g‘ri tashkil etilsa, ham savodxonligini oshirib, ham bolaning dunyo qarashini kengaytirib, mantiqiy fikrlash doirasini ham boyitadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nargiza erkaboyeva “O‘zbek tilidan ma‘ruzalar to‘plami” 2012.
2. S. U.B.Aydarova , D.SH.Yuldasheva Ona tili darslik 1-sinf . Toshkent-2025.
3. S.D.Kuranov Ona tili 2-sinf darslik. 3-qism. Toshkent-2023.
4. D.D.Baynazarova, M.E.Toirova. Ona tili 3-sinf darslik. 4-qism. Toshkent-2023.
5. . D.D.Baynazarova “Ona tili darslik 4-sinf darslik” Novda. Toshkent-2023.
6. Q. Ab.Boynazarova dullayeva ,K.Nazarov, SH.Yo‘ldosheva “Savod o‘rgatish metodikasi – Toshkent, “O‘qituvchi 1996.
7. Rustamjon O‘rinov, Sadoqat Xolmonova . ONA TILI. Majburiy fan sifatida o‘rganuvchilar uchun . “Kitobdornashr” 2023. –(B. 60-62.)
8. . www.ziyonet.uz
9. www.arxiv.uz

³ . www.ziyonet.uz

⁴ S. U.B.Aydarova , D.SH.Yuldasheva Ona tili darslik 1-sinf .Toshkent-2023. B. 64.

⁵ D.D.Baynazarova, M.E.Toirova. Ona tili 3-sinf darslik .Toshkent-2023. B.54.